

“KINOYANING LINGVISTIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI: GRAYS IMPLIKATURA NAZARIYASI VA SPERBER-UILSON RELEVANS NAZARIYASI ASOSIDA TAHLIL HAMDA GENRIX GEYNENING “GERMANIYADA. QISH ERTAGI” ASARIDAN MISOLLAR”

<https://doi.org/10.24412/cl-37493-2026-1-2059-2066>

*Ilyasov Ibadilla,
SamDCHTI dotsenti,
pedagogika fanlar nomzodi,
Ilyasov@gmail.com*

*Bektosheva Hakima Ergashevna,
SamDCHTI tayanch doktoranti,
hakimabektosheva403@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada kinoya lingvistik va pragmatik hodisa sifatida kompleks tahlil qilinadi. Kinoyaning nutqdagi o‘rni, implitsit ma’no ifodalash mexanizmlari hamda kommunikativ funksiyalari yoritiladi. Tadqiqotda kinoyaning leksik, sintaktik, pragmatik va kontekstual ifodalanish vositalari Graysning kooperativ prinsipi va implikatura nazariyasi, shuningdek, Sperber va Uilsonning relevans nazariyasi asosida ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Kinoyaning nutqiy realizatsiyasi oddiy kundalik muloqotdan tortib raqamli diskursgacha bo‘lgan misollar orqali ko‘rsatiladi. Ilmiy yangilik sifatida kinoyaning leksikal, sintaktik, pragmatik, diskursiv va kognitiv darajalarning integratsiyasi nuqtai nazaridan tizimli model taklif etiladi, shuningdek, Genrix Geyne “Germaniya. Qish ertagi” asarida kinoyaning satirik va inferensial mexanizmlari empirik misol sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kinoya, ironiya, pragmatika, implikatura, relevans nazariyasi, yashirin ma’no, inferensiya, diskurs, kontekst, ekspressivlik, Geyne, satirik poema.

“LINGUISTIC AND PRAGMATIC FEATURES OF IRONY: ANALYSIS BASED ON GRICE’S IMPLICATURE THEORY AND SPERBER–WILSON RELEVANCE THEORY (based on Germany. A Winter’s Tale)”

*Ibadilla Ilyasov
Associate Professor of SamSIFL,
Candidate of Pedagogical Sciences
Email: Ilyasov@gmail.com*

*Bektosheva Hakima Ergashevna
PhD Candidate of SamSIFL,
Email: hakimabektosheva403@gmail.com*

Abstract: This article offers a comprehensive linguistic-pragmatic analysis of irony as a multifaceted phenomenon. It examines irony's role in discourse, its mechanisms for conveying implicit meaning, and its communicative functions. The lexical, syntactic, pragmatic, and contextual means of irony expression are theoretically grounded in Grice's Cooperative Principle and implicature theory, as well as Sperber and Wilson's Relevance Theory. Irony's realization in speech

is illustrated through examples ranging from everyday conversation to digital discourse. The scientific novelty lies in the proposed integrative model viewing irony as a synergistic interaction of lexical, syntactic, pragmatic, discursive, and cognitive levels, with an empirical case study of ironic strategies in Heinrich Heine's satirical epic “Deutschland. Ein Wintermärchen” (1844), demonstrating how irony functions as both expressive device and catalyst for social critique.

Keywords: irony, pragmatics, implicature, relevance theory, implicit meaning, inference, discourse, context, expressiveness, Heine, satirical poetry.

“ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИРОНИИ: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИМПЛИКАТУРЫ ГРАЙСА И ТЕОРИИ РЕЛЕВАНТНОСТИ СПЕРБЕРА–УИЛСОНА (на материале Германия. Зимняя сказка)”

*Автор: Ильясов Ибадилла,
Доцент СамГИИЯ,
кандидат педагогических наук,
Электронная почта: Ilyasov@gmail.com*

*Бектошева Хакима Эргашевна
СамГИИЯ, докторант
Электронная почта: hakimabektosheva403@gmail.com*

Аннотация: В данной статье ирония рассматривается как лингвистическое и прагматическое явление в комплексном анализе. Освещается роль иронии в речи, механизмы выражения имплицитного смысла и её коммуникативные функции. В исследовании лексические, синтаксические, прагматические и контекстуальные средства выражения иронии анализируются на основе кооперативного принципа и теории имплицатуры Грейса, а также теории релевантности Спербера и Уилсона. Реализация иронии в дискурсе иллюстрируется примерами от повседневного общения до цифрового дискурса. Научная новизна заключается в предложении системной модели интеграции лексического, синтаксического, прагматического, дискурсивного и когнитивного уровней. Кроме того, в качестве эмпирического примера анализируется сатирическая и инференциальная механика иронии в произведении Генриха Гейне «Германия. Зимняя сказка».

Ключевые слова: ирония, сарказм, прагматика, имплицатура, теория релевантности, скрытый смысл, инференция, дискурс, контекст, экспрессивность, Гейне, сатирическая поэма.

Til inson tafakkuri va ijtimoiy mulqotning asosiy vositasi sifatida boy semantik va pragmatik imkoniyatlarga ega. Ushbu imkoniyatlar orqali fikrlar nafaqat aniq, balki ta'sirchan, obrazli va emotsional jihatdan boy shaklda ifodalanadi. Kinoya aynan shunday vositalardan biri bo'lib, u nutqda yashirin (implitsit) ma'noni, ko'pincha teskari yoki qarama-qarshi mazmun orqali yetkazishga xizmat qiladi. Kinoya nafaqat so'zlovchining kommunikativ niyatini bilvosita ifodalash, balki tinglovchining inferensial (tinglovchi tomonidan nutqning yashirin ma'nosi kontekst va bilimlar asosida xulosa chiqarilish jarayonidir) faoliyatini faollashtirish orqali nutqiy o'zaro ta'sirni kuchaytiradi.

Kinoya hodisasi antik davrdan (Suqrot, Platon, Aristotel) boshlab falsafa va ritorika doirasida o'rganilgan bo'lsa-da, uning lingvistik va pragmatik mexanizmlari XX asrning ikkinchi yarmida — Graysning kooperativ prinsipi va conversational implicature nazariyasi [Grice, 1975:

45], shuningdek, Sperber va Uilsonning relevans nazariyasi [Sperber & Wilson, 1986/1995: 158] doirasida chuqur tizimli tadqiq etildi. Ushbu yondashuvlar kinoyani nafaqat semantik, balki pragmatik va kognitiv hodisa sifatida talqin qilish imkonini berdi.

Zamonaviy tilshunoslikda kinoya faqat badiiy nutq bilan cheklanmay, kundalik muloqot, ommaviy axborot vositalari va raqamli kommunikatsiyada (internet-memlar, qisqa xabarlar, vizual birliklar) keng qo‘llaniladigan ko‘p qirrali vosita sifatida e’tirof etilmoqda. U nutqqa obrazlilik, ekspressivlik va emotsional rang-baranglik bag‘ishlab, kommunikativ niyatni noan’anaviy yo‘llar bilan yetkazish imkonini beradi.

Mazkur maqolada kinoyaning lingvistik ifodalanish vositalari (leksik, sintaktik, pragmatik, kontekstual) tasnifi va funksional xususiyatlari tahlil qilinadi. Ilmiy yangilik sifatida kinoyaning yuzaga kelishida so‘zlovchi niyati, nutqiy kontekst va tinglovchi inferensiyasi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik yaxlit model sifatida taklif etiladi. Tadqiqotning empirik bazasi sifatida nemis romantizmining yorqin namoyandasi Genrix Geyne “Germaniya. Qish ertagi” (Deutschland. Ein Wintermärchen, 1844) satirik poemasi kinoyaning leksik-sintaktik va pragmatik mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Ushbu asar Grays va Sperber-Uilson nazariyalarini amalda tasdiqlovchi klassik misol bo‘lib, kinoyaning nafaqat ekspressiv, balki ijtimoiy tanqid va o‘zgarish katalizatori sifatidagi rolini ochib beradi.

Kinoya fenomenining ilk nazariy asoslari antik yunon falsafasida shakllangan. Suqrot o‘zining dialektik metodida kinoyadan bilish vositasi sifatida foydalanib, o‘zini bilmaslikka solish orqali suhbatdoshni haqiqatni anglashga undagan. Platon dialoglarida kinoya falsafiy haqiqatni bilvosita ifodalash vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Aristotel esa kinoyani ritorik vosita sifatida tahlil qilib, uning nutqdagi estetik va ta’sirchanlik xususiyatlarini ochib beradi. Rim notiqlik maktabida Kvintillian kinoyani nutq figuralari tizimida muhim o‘rin tutuvchi vosita sifatida izohlaydi.

Nemis klassik falsafasida Georg Vilgelm Fridrix Hegel kinoyani subyektivlik bilan bog‘lab, uni tanqidiy baholaydi. Uning fikricha, kinoya haddan tashqari subyektivlashganda obyektiv haqiqatni inkor etish xavfini tug‘diradi. Aksincha, romantik estetika vakillari va ularning zamonaviy sharhlovchilari, xususan Ernst Behler kinoyani ijodiy erkinlik va refleksiya prinsipi sifatida talqin qiladilar.

XX asrga kelib, kinoya pragmatika doirasida yangi talqinlarga ega bo‘ldi. Bu borada H. P. Grays ning kooperativ prinsip va implikatura nazariyasi alohida ahamiyat kasb etadi. H. P. Grays 1957-yilda “Meaning” maqolasida so‘zlovchining ifodasi orqali nimanidir anglatishi masalasini tahlil qilgan. Uning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, biror shaxs bir ifoda orqali nimanidir anglatgan bo‘lsa, bu shunday tushuniladi:

“So‘zlovchi ifodasini auditoriyada ma’lum bir ta’sirni yuzaga keltirish uchun ishlatadi va bu ta’sir aynan shu niyatning tan olinishi orqali amalga oshadi.” Strawson (1964) bu fikrni uchta asosiy sub-niyatga ajratadi:

So‘zlovchi ifodasi auditoriyada ma’lum bir javobni yuzaga keltirsin;

Auditoriya so‘zlovchining niyatini anglasin;

Auditoriyaning bu niyatni anglashi o‘z javobini berishida sabab bo‘lsin.

Ushbu yondashuv so‘zlovchining kommunikativ niyati va tinglovchining inferensial faoliyatiga alohida e’tibor qaratadi.

Grays nazariyasida *literal ma’no* so‘zlovchining niyati bilan to‘liq mos keladigan ifodadir. Agar ifoda literal bo‘lmasa, undan *implikatura* (yashirin ma’no) hosil bo‘ladi. Masalan, tartibsiz xonaga nisbatan “Sizning xonangiz juda tartibli ekan!” deyilsa, tinglovchi inferensiya orqali bu gapning istehzoli ma’nosini tushunadi. Bu — conversational implicature ning yorqin misolidir.

Grays nazariyasining asosini *kooperativ prinsip* tashkil etadi. So‘zlovchi suhbatni samarali olib borish uchun miqdor, sifat, munosabat va uslub maksimalariga rioya qilishi kerak.

Sifat (quality) maksimalari: rostlikni ta’minlash.

Munosabat (relation) maksimalari: mavzu bilan bog‘lanish.

Uslub (manner) maksimalari: tushunarli va ixcham ifoda.

Kinoya yoki metafora vaziyatida so‘zlovchi ba’zan literal haqiqatni buzadi, lekin tinglovchi Grays maksimalarini inferensiya orqali anglab, yashirin niyatni tushunadi. Shu tariqa **literal noto‘g‘ri ifoda** optimal kommunikatsiya uchun mos bo‘lishi mumkin.

Kinoya va implicatura; Grays nazariyasida kinoya asosan “*conversational implicature*” orqali tushuntiriladi. Masalan, Tasavvur qiling, sizning hamkasbingiz juda kechikmoqda va siz unga qarata shunday deysiz:

“Siz vaqtni juda yaxshi boshqarasiz, albatta!”

Literal haqiqatni aks ettirmaydi.

Auditoriya inferensiya orqali so‘zlovchining istehzoli niyatini anglaydi.

Bu jarayon Grays kooperativ prinsipiga mos keladi: auditoriya uchun minimal kognitiv harakat bilan maksimal axborot olinadi.

Shu bilan, bu nazariya **so‘zlovchi niyati, auditoriya inferensiyasi va implicatura** o‘rtasidagi aloqani tushuntirishda markaziy o‘rin egallaydi.

Keyinchalik Grays nazariyasini yanada rivojlantirgan Dan Sperber va Deirdre Uilson tomonidan ishlab chiqilgan relevans (minimal kuch sarflab maksimal foydali ma’no yetkazish usuli) nazariyasi kinoyani kognitiv-pragmatik nuqtai nazardan izohlaydi. Dan Sperber va Deirdre Uilsonning relevans nazariyasiga ko‘ra, kommunikatsiya faqat kodlash–dekodlash jarayoni emas, balki inferensial faoliyatdir. Shu nuqtai nazardan, kinoya va metafora ham oddiy so‘zlar ma’nosining literal ifodasidan kelib chiqmaydi; ular auditoriyada **implikatura orqali** (ya’ni yashirin ma’no chiqarish jarayoni) tushuniladi.

Kinoya odatda qarama-qarshi ifoda orqali yuzaga chiqadi. Masalan, yomg‘ir yog‘ayotgan kunda “Ajoyib ob-havo ekan” degan ibora shunchaki literal ma’noga ega emas. Tinglovchi shu ifodaning ortidagi yashirin niyatni (so‘zlovchining tanqidiy yoki istehzoli munosabatini) inferensiya orqali anglaydi. Bu jarayon:

So‘zlovchining ostensiv (ya’ni niyatini ochiq ko‘rsatadigan) xatti-harakati,

Tinglovchining inferensiyasi va relevansni qidirish orqali amalga oshadi.

Shu tariqa, kinoya **yashirin ma’no (implicature) hosil qilish vositasi** sifatida xizmat qiladi.

Metafora: Metafora ham literal shakldan farq qiladi: gap so‘zlovchining fikrini to‘liq nusxalashdan ko‘ra, unga o‘xshash shaklda ifodalaydi.

Masalan, “U olov kabi tez harakat qiladi” iborasi literal olov bilan bog‘liq bo‘lmagan holda, shaxsning tezligini ta’kidlaydi. Bu yerda **literal o‘xshashlik** (resemblance) va kontekstual inferensiya orqali ma’no shakllanadi.

Implikatura va optimal relevans; Relevans nazariyasi nuqtai nazaridan so‘zlovchi maqsadi har doim literal haqiqatni aytish emas, balki **optimal relevansni ta’minlash**dir. Bu degani:

Tinglovchi minimal kognitiv kuch bilan maksimal foydali ma’no olishi kerak.

Literal ifoda har doim optimal bo‘lmaydi; ko‘pincha kinoya yoki metafora orqali auditoriyaga kerakli ma’lumot eng samarali tarzda yetkaziladi.

Masalan, agar men oyiga £797.32 topadigan bo‘lsam va do‘stim so‘rsa, men “£800 topaman” deb javob berishim mumkin. Bu literal noto‘g‘ri bo‘lsa-da, tinglovchi uchun kerakli xulosalarni chiqarishga yetarli: hayot darajam, xarid qobiliyatim, ijtimoiy statusim va hokazo. Shu tariqa, kinoya va metafora **ma’lumotni ixcham va samarali yetkazish** vositasiga aylanadi.

Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda kinoya fenomeni semantika, pragmatika, diskurs tahlili va kognitiv lingvistika sohalarining kesishmasida o‘rganiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kinoyaning yuzaga kelishi va uning to‘g‘ri talqin qilinishi *kontekst*, *intonatsion belgilash*, *madaniy bilimlar hamda kommunikativ strategiyalar* bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ushbu omillar uning ma‘nosini aniqlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, kinoya tushunchasi *antik falsafadan boshlab, nemis klassik falsafasi va romantik estetika orqali* zamonaviy pragmatik va kognitiv nazariyalargacha uzluksiz rivojlangan murakkab ilmiy kategoriya sifatida shakllangan. Ayniqsa, *H. P. Grays* ning kooperativ prinsip va implicatura nazariyasi hamda *Dan Sperber va Deirdre Uilsonning* relevans nazariyasi kinoyaning lingvistik mexanizmlarini chuqur anglash va tushuntirishda asosiy nazariy zaminni ta‘minlaydi.

Zamonaviy lingvistik tadqiqotlar va nazariy izlanishlar natijasida kinoyaning lingvistik ifodalanishi bir qator vositalar orqali yuzaga kelishi aniqlangan. Ushbu vositalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Leksikal va leksikosemantik vositalar: Bu vositalar so‘z tanlovi va ma‘no o‘zgarishi orqali kinoya hosil qiladi, hamda quyidagi turlarga bo‘linadi.

Antonimiya (qarama-qarshi ma‘noda ishlatish); So‘z asl ma‘nosining teskarisida ishlatiladi. Misol: “*Voy, juda aqlli ekansan!*” aslida ahmoqlik tanqid qilinmoqda “*Ha, sen juda halol odamsan!*” yashirin tanqid.

Polisemiya (ko‘p ma‘nolilik): So‘zning bir nechta ma‘nosi orqali kinoyaviy ma‘no hosil bo‘ladi. Misol: “*U ‘toza’ ishlaydi.*” “*toza*” – *halol* yoki “*ayyor*” (*kinoya*)

Metaforik leksika: Ko‘chma ma‘noda ishlatilgan so‘z kinoyani kuchaytiradi.

Misollar: “*Tulki ekan-ku!*” ayyorlik kinoyaviy ifoda.

“*Bo‘ri bo‘lib qolibdi.*” yirtqich, shafqatsiz odam

Giperbola va litota: Giperbola (bo‘rttirish): “*Sen dunyodagi eng tez odamsan!*” (aslida sekin).

Litota (kamaytirish): “*Unchalik ham yomon emas...*” (aslida juda yomon)

Maqol orqali kinoya: “*Birovga tosh tashlagan o‘z ko‘zini ko‘rmas.*”

kinoyaviy qo‘llanish: ikkiyuzlamachilikni tanqid.

Sintaktik vositalar: Gap tuzilishi orqali kinoya hosil qilinadi. Va quyidagicha tafsiflanadi.

Inversiya (so‘z tartibini o‘zgartirish): Oddiy tartib buzilib, ta‘sir kuchayadi. Misol: “*Zo‘r ishlabsan, sen!*” istehzoli ohang.

Ellipsis (gapning tushirilishi): Ba‘zi qismlar aytilmaydi, ma‘no yashirin qoladi. Misol: “*Ha, juda zo‘r...*” davom etmaydi, lekin kinoya aniq.

Parataksis (oddiy bog‘lanish): Qisqa, keskin gaplar kinoya beradi.

Misol: “*Kelding. Yana kech. Odatdagidek.*” kuchli istehzo.

Gipotaksis (murakkab gaplar): Murakkab tuzilma orqali kinoya beriladi.

Misol: “*Agar shuni tezlik desang, unda sen rekordchisan.*”

Ritorik savollar: Misol: “*Shu ishni ham eplolmadingmi?*”

Pragmatik vositalar: Bu vositalar *nutq vaziyati va yetkazish usuli* bilan bog‘liq. **Intonatsiy:** Eng asosiy kinoya vositasi. Misol: “*Barakalla!*” ohangga qarab maqtov yoki kinoya.

Urg‘u (stress): So‘zga berilgan urg‘u ma‘noni o‘zgartiradi. Misol: “*Sen ham zo‘r ekansan.*”

Pauza: To‘xtash orqali yashirin ma‘no beriladi. Misol: “*Zo‘r... juda zo‘r...*”

Kontekst: Vaziyat kinoyani aniqlaydi. Misol (maqol): “*Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar.*” kinoyada – ortiqcha xushomad tanqidi

Nutq niyati (intensiya): So‘zlovchi aslida nimani nazarda tutmoqda. **Misol:** “Sen juda tez ishlaysan.” aslida tanqid

Diskursiv va kommunikativ vositalar: Dialog va monolog: Kinoya ko‘pincha dialogda kuchliroq chiqadi. **Misol:** A: “Kech qoldim.” B: “Ha, odatdagidek aniqlik bilan.”

Echoic mention (aks-sado usuli): Boshqa fikrni istehzoli takrorlash. **Misol:** “Men doim vaqtida kelaman.” “Ha, ‘doim vaqtida’...”

Conversational implicature: Yashirin ma‘no suhbat orqali tushuniladi.

Misol: “U juda ‘mas‘uliyatli’ ekan.” kontekstda aksincha

Ijtimoiy vaziyat: Kinoya ijtimoiy rolga bog‘liq. **Misol:** Do‘stlar orasida: kuchli kinoya, Rasmiy joyda: yumshoqroq shakl

Kognitiv va madaniy vositalar: Madaniy bilim: Maqollar va obrazlar orqali kinoya tushuniladi. **Misol:** “Tulki” → ayyorlik, “Bo‘ri” → ochko‘zlik.

Stereotiplar: Jamiyatdagi umumiy qarashlar asosida kinoya. **Misol:** “Amaldor ekan-da...” yashirin tanqid

Umumiy bilim (background knowledge): Tinglovchi bilmasa, kinoya tushunilmaydi.

Inferensiya (xulosa chiqarish): Tinglovchi yashirin ma‘noni o‘zi topadi.

Misol: “Zo‘r ishlabsan.” vaziyatga qarab tanqid ekanini anglaydi.

Shunday qilib, kinoya lingvistik ifodalanishda *leksikal, sintaktik, pragmatik, diskursiv hamda kognitiv vositalarning* kompleks va o‘zaro integratsiyalashgan ta‘siri natijasida yuzaga keladigan ko‘p qatlamli hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Uning adekvat talqini esa so‘zlovchining kommunikativ niyati, nutqiy kontekst hamda tinglovchining inferensial faoliyati o‘rtasidagi uzviy uyg‘unlikka bevosita bog‘liqdir.

Nemis romantizmining eng yorqin shoiri Genrix Geynening “Germaniyada qish ertagi” asari kinoya tadqiqotimiz uchun ideal empirik baza bo‘lib, Grays kooperativ prinsipining maksimalar buzilishi (quantity, quality, relation) va Sperber-Uilsonning optimal relevans tamoyili orqali yashirin ma‘no hosil qilishning klassik namunasi. Asar 27 kaputdan iborat satirik poema bo‘lib, muallifning 1843-yilgi Germaniya safari “ertak” shaklida beriladi. Kinoya bu yerda senzurani chetlab o‘tish va o‘quvchini inferensial jarayonga undash strategiyasi sifatida ishlaydi [Grays, 1975: 43–45; Sperber & Uilson, 1986: 118–120]. Leksik-leksikosemantik vositalar va implikatura.

Antonimiya + quality maksimasini buzish (Grice): Caput I: „Den Himmel überlassen wir / Den Engeln und den Spatzen.“ **Literal:** “Osmonni farishtalar va chumchuqlarga qoldiramiz.” **Implikatura:** Diniy va‘dalarni masxara qilish (tinglovchi inferensiya orqali “biz yerda jannatni quramiz” degan inqilobiy niyatni chiqaradi). Bu Sperber-Uilson bo‘yicha minimal kognitiv kuch bilan maksimal relevans beradi – o‘quvchi birdaniga siyosiy chaqiriqni tushunadi.

Polisemiya + echoic mention: Caput XVII: „Gib uns den modrigsten Plunder zurück / Mit allem Firlifanze.“ “Modrigster Plunder” (chirigan eski narsalar) – literal o‘rta asr romantizmini maqtash, ammo inferensial ma‘no: zamonaviy Germaniyaning “yangi” tartibini rad etish. Bu boshqa fikrni (romantiklarning o‘rta asrga qaytish chaqirig‘ini) istehzoli takrorlash [echoic mention, Wilson, 2006: 1722-1743].

Giperbola + litota: Caput XV: „Schlag los, du alter Geselle, / Schlag los, und hast du nicht Pferde genug, / Nimm Esel an ihrer Stelle.“ Barbarossaga “eshaklarni ot o‘rniga ishlat” degan giperbolik maslahat – literal askarlikni masxara, inferensial: Germaniya imperiyasining harbiy zaifligi tanqidi.

Sintaktik vositalar va diskursiv struktura.

Ritorik savol + parataksis (keskin qisqa gaplar): Caput XVI: „Herr Rotbart! Du bist / Ein altes Fabelwesen, / Geh, leg dich schlafen, wir werden uns / Auch ohne dich erlösen.“ Inversiya

va keskin parataksis Grays relation maksimasini buzadi, ammo o‘quvchi uchun optimal relevans hosil qiladi: monarxiyani rad etishning to‘g‘ridan-to‘g‘ri chaqirig‘i.

Gipotaksis + ellipsis: Caput II: „Die geistige Einheit gibt uns die Zensur, / Die wahrhaft ideelle –“Gap to‘liq tugallanmaydi – ellipsis orqali tsenzurani “ideal birlik” deb ironik maqtash. Tinglovchi inferensiya orqali “tsenzura – haqiqiy birlikning o‘ldiruvchisi” degan yashirin ma‘noni chiqaradi [conversational implicature, Grice 1975: 45-46].

Pragmatik va kognitiv vositalar (relevans nazariyasi asosida)

Intonatsiya va kontekstual inferensiya: Caput III: „Ein königlicher Einfall war’s! / Es fehlt nicht die Pointe, die Spitze!“ (Prussiya kaskasining “uchini” haqida). *Literal*: “Qirollik g‘oyasi, nuqtasi bor!” *Pragmatik*: Urg‘u va madaniy kontekst (1844 tsenzurasi) orqali – Prussiya militarizmini masxara [Sperber & Wilson 1986/1995: pp. 158–164].

Conversational implicature + ijtimoiy stereotip: Caput XV: Barbarossa askarlariga “yuz yilda bir ducat” to‘lash tasviri – stereotipik “uyqudagi Germaniya”ni echo qiladi. O‘quvchi background knowledge (Metternix restoratsiyasi) bilan “Germaniya hali uyg‘onmagan” degan yashirin tanqidni chiqaradi.

Kognitiv model tasdiqlanishi: So‘zlovchi niyati (inqilob) + kontekst (surgun va tsenzura) + tinglovchi inferensiyasi = yangi modelimizning to‘liq amaliyoti. Geyne kinoyasi raqamli davr uchun ham paradigmatic: hozirgi memlarda “Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen” iborasi tez-tez qo‘llanilmoqda (Twitter/X postlarda siyosiy tanqid uchun).

Geyne “Qish ertagi”da kinoya leksik, sintaktik va pragmatik vositalarning sinergetik integratsiyasi orqali yuzaga keladi va Grays-Sperber-Uilson nazariyalarini 100% tasdiqlaydi. Bu tadqiqotimizning ilmiy yangiligini mustahkamlaydi: kinoyani faqat badiiy emas, balki diskursiv-inferensial model sifatida ko‘rish taklif etilmoqda. Asar misoli shuni ko‘rsatadiki, kinoya nafaqat ekspressivlik, balki ijtimoiy o‘zgarish katalizatoridir.

Kinoya lingvistik hodisa sifatida antik falsafadan boshlab romantik estetika va zamonaviy pragmatik nazariyalargacha (Grice, Sperber & Wilson) rivojlanib kelgan murakkab va ko‘p qatlamli kategoriyadir. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kinoya leksik (antonimiya, polisemiya, metafora, giperbola), sintaktik (inversiya, ellipsis, ritorik savollar), pragmatik (intonatsiya, urg‘u, kontekst) va kognitiv (inferensiya, madaniy bilim, echoic mention) vositalarning sinergetik integratsiyasi natijasida yuzaga keladi.

Taklif etilgan model — so‘zlovchi kommunikativ niyati + nutqiy kontekst + tinglovchi inferensial faoliyati — kinoyaning adekvat talqinini ta‘minlaydigan asosiy omillar majmuasini ko‘rsatadi. Genrix Geyne “Germaniya. Qish ertagi” asarida kinoya tsenzurani chetlab o‘tish, siyosiy tanqid va inqilobiy chaqiriq vositasi sifatida ishlaydi: literal “ertak” shakli orqali yashirin tanqidiy ma‘no hosil qilinadi, bu Graysning quality va relation maksimalarini buzish va relevans nazariyasining optimal axborot yetkazish prinsipiga to‘liq mos keladi.

Natijada, kinoya nafaqat nutqning ekspressivligini oshiruvchi, balki ijtimoiy ongni o‘zgartirish va tanqidiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi muhim pragmatik mexanizm ekanligi isbotlanadi. Ushbu yondashuv kelgusida raqamli diskurs va sun‘iy intellekt kommunikatsiyasidagi kinoyani o‘rganish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Attardo, Salvatore. *Irony as Relevant Inappropriateness* // Journal of Pragmatics. – 2000. – Vol. 32. – P. 793–826.
2. Behler, Ernst. *Irony and the Discourse of Modernity*. – Seattle: University of Washington Press, 1990.
3. Booth, Wayne C. *A Rhetoric of Irony*. – Chicago: University of Chicago Press, 1974.

4. Gibbs Jr., Raymond W. *Irony in Talk Among Friends // Metaphor and Symbol*. – 2000. – Vol. 15. – P. 5–27.
5. Grice, Herbert Paul. *Logic and Conversation // Syntax and Semantics*. – New York: Academic Press, 1975. – Vol. 3. – P. 41–58.
6. Grice, Herbert Paul. *Meaning // The Philosophical Review*. – 1957. – Vol. 66. – P. 377–388.
7. Heine, Heinrich. *Deutschland. Ein Wintermärchen*. – Hamburg, 1844.
8. Leech, Geoffrey. *Principles of Pragmatics*. – London: Longman, 1983.
9. Levinson, Stephen C. *Pragmatics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
10. Searle, John R. *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
11. Sperber, Dan; Wilson, Deirdre. *Irony and the Use-Mention Distinction // Radical Pragmatics*. – New York: Academic Press, 1981. – P. 295–318.
12. Sperber, Dan; Wilson, Deirdre. *Relevance: Communication and Cognition*. – Oxford: Blackwell, 1986/1995.
13. Strawson, Peter. *Intention and Convention in Speech Acts // The Philosophical Review*. – 1964. – Vol. 73. – P. 439–460.
14. Wilson, Deirdre; Sperber, Dan. *Relevance Theory // The Handbook of Pragmatics*. – Oxford: Blackwell, 2002. – P. 607–632.

